

stuk 7 (Financial Planning for Multinational Operations) gaat in op projectevaluatie-technieken ten behoeve van buitenlandse operaties, de internationale kapitaalmarkten en het vreemde valuta management. Afhankelijk van de gehanteerde valuta-omrekening wordt het vreemde valuta management geconfronteerd met een economische, een omrekenings- en een politiek risico.

In hoofdstuk 8 (Management Information Systems and Control) wordt systematisch ingegaan op de informatiesystemen, interne controle en management audits bij MNO'en. De diverse nationale belastingstelsels, belastingverdragen en de fiscale planning voor internationaal vertakte ondernemingen worden beknopt weergegeven in hoofdstuk 9 (Multinational Taxation and Transfer Pricing); tevens wordt uitgebreid (9 bladzijden) ingegaan op de problemen van interne verrekenprijzen in een internationale ondernemingsstructuur.

Het laatste hoofdstuk (Current Issues and Developments) is algemeen van aard. Aan de orde komen de controversiële aspecten van het instituut MNO, de verslaggevingsvoorschriften van de OECD en de VN, de accounting ten behoeve van de sociale verantwoordelijkheid van een MNO en de accounting

in economisch en sociaal minder-ontwikkelde landen.

Samenvattend kan gesteld worden dat Choi en Mueller er in geslaagd zijn een zich snel uitbreidend en gecompliceerd vakgebied in overzichtelijke vorm te presenteren. Aan de doelstelling met betrekking tot het voorzien in een adequaat leerboek is dan ook in ruime mate voldaan. Voornamelijk ten gevolge van de dikwijls beknopte stijl en de uitgebreide referenties aan het eind van ieder hoofdstuk, zal de lezer dit werk kunnen hanteren als een eerste oriëntatie in de internationale of multinationale accountancy. Voor de meer academisch gerichte gebruiker is de tekst op zich niet toereikend, echter de discussie-vragen, het casus-materiaal en de door de auteurs gesuggereerde nieuwe onderzoeksprojecten zijn bijzonder waardevol. Zoals bij vele Amerikaanse boeken is de aandacht die aan de controleleer (auditing) wordt besteed ondergeschikt aan de financiële verslaggevings-aspecten; desondanks wordt in voldoende mate verwezen naar literatuur over controleleer in een internationaal verband.

„An Introduction to Multinational Accounting” is voor een ieder, die geïnteresseerd is in dit relatief nieuwe vakgebied, zeer aanbevelenswaardig.

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Accounting, accountancy; werkterrein van accountants?

Prof. Drs. Sj. Muller

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 14,50

Internationale economische betrekkingen in hoofdlijnen

J. C. P. A. van Esch

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 32,50

Zesde richtlijn en Nederlandse omzetbelasting

Mr. D. B. Bijl en J. B. van der Zanden

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 27,50

Financiële analyse van ondernemingen

Theorie en toepassing op het Koninklijk Besluit m.b.t. de jaarrekening

Dr. H. Ooghe

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 75,-

Grondslagen van de administratieve organisatie (12e druk)

J. van Nimwegen en E. O. J. Jans

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 49,80

WIR, een praktische toelichting

Drs. M. C. van der Harst en Drs. J. A. M. Klaver

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 25,-

Financial Ratios. Analysis and Prediction

M. Tamari

Uitgeverij Paul Elek te Londen

Prijs £ 9.95

Fiscale aspecten van goederen- en dienstenverkeer tussen gelieerde maatschappijen (Nr. 2 in de serie Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen)

Mr. J. de Kater en Dr. M. R. Reuvers

Met discussiebijdragen van Mr. F. van Brunshot,

Dr. N. Nobel en Dr. K. Rijks

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 21,-

Financieel Memo 1978
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 14,-

Financiering en belegging. Stand van zaken anno
1978
Onder redactie van M. J. L. Jonkhart/J. W. R.
Schuit/J. Spronk
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 35,-

Wir en Sir. Verslag van een seminar over dit onder
werp, gehouden op 8 juni 1978 te Amsterdam
Prof. Dr. J. H. Christiaanse (voorzitter), Drs. G. H. B.
Verberg, Drs. H. A. Kogels, Mr. K. Sneep en Prof.
Drs. J. W. Schoonderbeek
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

Zeven intrestafels (2e, herziene en uitgebreide druk)
Drs. J. J. M. Michels en Drs. A. J. van Reeken
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 29,50

De toekomst van ons werk. Een bundel opstellen
over het evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid
Jaap Boersma/Kenneth E. Boulding/William R.
Dill/Jef A. P. van Hoof/Branko Horvat/John
Hughes/Bertrand de Jouvenel/Sven Lindqvist/Jan
Tinbergen
Geredigeerd en ingeleid door Geert Hofstede
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 25,-

Wet investeringsrekening. Commentaar op Wir en
Sir.
Mr. H. M. N. Schonis en Drs. J. Renes
Uitgeverij Gouda B.V. te Arnhem
Prijs f 49,50

In dit nummer schreven:

PROF. MR. C. A. BOUKEMA, geboren 1933. Studeerde rechten aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam, promoveerde te Leiden op een proefschrift getiteld „Ci-
vielrechtelijke samenloop”, was werkzaam op de juridische afdeling van de Hoog-
ovens en is sedert 1967 hoogleraar in de rechtswetenschap aan de economische
faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

DRS. D. M. G. DE CHAMPEAUX DE LABOULAYE, geboren 1941. Doctoraal exa-
men zuivere wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, 1967. Sinds 1969 ver-
bonden aan de Economische Faculteit van Amsterdam. Diverse publicaties voor-
namelijk op het gebied van de Kunstmatige Intelligentie.

DRS. C. LIPPENS, geboren 1950. Doctoraalexamen bedrijfseconomie aan de
Erasmus Universiteit te Rotterdam, 1976. Sedert anderhalf jaar werkzaam als
secretaris van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnij-
verheid. Deze Stichting financiert grotendeels de opleidings- en researchinstututen
in de bouwnijverheid.

J. F. VAN DIJK, geboren 1921. Accountantsdiploma NIVa 1956. Was gedurende
circa 38 jaar werkzaam in verschillende functies bij de lagere overheid, alsmede
in de gemeentelijke accountancy, waarvan 14 jaar als directielid van het Centraal
Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen. Accountantskantoor van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten. Sedert 1-1-1978 directeur Limperg Insti-
tuut, interuniversitair instituut voor accountancy. Oud-bestuurslid NIVRA en
NOVI. Lid CTB en secretaris COPA van het NIVRA.